

Case study 7: Securing sustainable food production in Northern Norway under the auspices of climatic changes

Lessons learned (in native language)

Work Package 3 – Deliverable 3.4

Delivery date: __

Dissemination Level: TBD

Authors: Brigte Dale

Lead beneficiary: Nordland Research Institute

Project full title: *Unpacking climate impact chains - a new generation of climate change risk assessments*

Grant Agreement number: 776608

Funding scheme: H2020-SC5-2016-2017

Project acronym: UNCHAIN

Project start date: 1st September 2019

Duration: 36 months

Title Lesson learned	Date
Project title Unpacking climate impact chains. A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments (UNCHAIN)	Number of pages
Lead authors	Project leader Carlo Aall

Contributors

Short summary (eng)

Both on land and at sea, communities in the County of Nordland, Norway are embedded, both economically, structurally and culturally to food production in industries such as fishing, agriculture and aquaculture. Multiple stressors threaten the future viability of these industries though, of which climate change are but one, if at all recognized. Indeed, previous research has shown that in the primary industries in the county, few (if any) informants present climate change as the most important present danger to their livelihoods. With this backdrop, this case will focus on the aquaculture industry in Nordland county, and specifically how practitioners own perception of their resilience and adaptive capacity enables (or un-ables) food industry actors in the county when facing the cumulative impacts of global climatic changes and the policies expected to arise when seeking to adapt to them. In this case, we have chosen to work closely with an established network of salmon producers called NCE Aquaculture, whose environment group have participated in two workshops. In these workshops we identified several threats along impact chains and on potential initiatives and efforts the practitioners found pertinent to minimize their impacts. Both threats and efforts identified were qualitatively assessed and prioritized, and thus provide a sound basis for an analysis of sectoral adaptive capacity and preparedness.

Table of contents

Introduksjon	3
Case-beskrivelse	3
Metodikk og rammeverk.....	4
Forskningsspørsmål og funn	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Research innovation relating to Impact Chain method.....	8

Introduksjon

Matproduksjon er en viktig levevei i Nordland fylke, både til lands og til havs. Fiskeri, landbruk og havbruk er viktige bidragsytere ikke bare til økonomisk velstand, men også til bosetting langs kysten, som kulturbærere og ikke minst som betydelige bidragsytere til nasjonal matsikkerhet. Disse sektorene er dog under press, ikke minst fra økende konsekvenser av klimaendringer – både lokalt, regionalt og globalt. God planlegging av klimatilpasning er avhengig av at vitenskapelig kunnskap som utvikles på området må kunne omsettes til handling. Derfor er dialog mellom forskere og aktører kjernen i dette prosjektet. Prosjektet tok utgangspunkt i konseptet 'påvirkningskjeder' ('impact chains') for å kunne sette søkelys på og beskrive viktige komponenter (eller innsatsfaktorer som for oppdrettsbransjen vil kunne inkludere for eksempel føringredienser, transportruter, produksjonsteknologier), koblinger mellom disse, og relatere dem til klimarisiko. Målsettingen med prosjektet var at representanter for oppdrettsbransjen sammen med forskerne i prosjektet skulle identifisere opplevd nåtidig og fremtidig risiko, diskutere relevante tiltaksforslag og hvilke implementeringsutfordringer man står overfor. Et viktig mål var å synliggjøre eventuelle barrierer for tilpasning, spesielt med tanke på oppdrettsbransjens grenseoverskridende aktiviteter.

Case-beskrivelse

Nordland er et stort oppdrettsfylke. I 2020 ble det solgt laks (og i mindre grad ørret og røye) for om lag 16 milliarder kroner fra fylket. Denne verdiskapningen er avhengig ikke bare av økosystemtjenester der fisken produseres, men også av leveranser av innsatsfaktorer som ofte kommer langveis fra. Dette gjelder i stor grad føringredienser, men også produksjonsutstyr (og annet?). Produksjonen er med andre ord sårbar ikke bare for klimaendringer som påvirker produksjonsstedet og de økosystemtjenester som man er avhengig av, men også klimarelaterte endringer andre steder på kloden, og i andre nærings- og samfunnssektorer. Det er dette som kalles *grenseoverskridende klimarisiko*, et fenomen som de siste årene har fått økt fokus, både fra forskere, næringsaktører og politikere.

I prosjektet Unchain jobbes det med denne problemstillingen flere steder i Europa, og i flere samfunnssektorer. Våre case synliggjør hvordan risiki transporteres over grenser og via produktkjeder, og hvordan aktører på ett sted forholder seg til klimaendringer andre steder. Mye tyder på at erfaringene med og fokuset på grenseoverskridende klimaendringer varierer mye fra case til case. I dette caset har vi valgt å fokusere helt konkret på å kartlegge hvilket fokus et utvalg aktører i oppdrettsnæringen har på klimarisiko generelt, og på grenseoverskridende klimaendringer spesielt.

Metodikk og rammeverk

I påvirkningskjede-analysen (se figur 1) valgte vi i dette caset å fokusere på steg 2, nemlig å ‘utvikle påvirkningskjeder’, begrunnet i at det i forundersøkelsene av klimarisiko-forståelse i oppdrettsnæringen var sannsynliggjort at fenomenet grenseoverskridende klimarisiko ikke er spesielt i fokus. Caset ble dermed designet for å arbeide sammen med representanter fra næringen for å både synliggjøre påvirkningskjeder og foreslåtte tiltak for å styrke tilpasningskapasiteten. Dette arbeidet, som baserer seg på samproduksjonsmetodikk, viste seg å være såpass omfattende at man valgte å fokusere på å analysere dette datamaterialet fremfor å utarbeide indikatorer og deretter aggregere kvantifiserbare mål for klimatilpasningstiltak. En kvantifiserbar analyse av materialstrømmer inn til og ut fra produksjon i oppdrettsnæringen vil i fremtiden kunne operasjonalisere på den kunnskap som i dette caset er avdekket hva gjelder eget fokus på klimarisiko og risikoeierskap.

(Figur 1: Stadier i Impact Chain – metodologien, hentet fra Vulnerability Sourcebook and Risk Supplements Guidelines for national to sub-national Climate Risk Assessment (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit))

To workshops har blitt gjennomført, i tillegg til tre kvalitative gruppeintervjuer på besøk hos oppdrettere i Nordland. Ved alle besøkene ble i all hovedsak fokus lagt på identifisering av grenseoverskridende klimarisiko, det samme gjaldt første workshop. Andre workshop fokuserte på mulige tiltak og en diskusjon om risikoeierskap, altså hvem som har ansvar for å sette inn tilpasningstiltak, under (av myndighetene) gitte forutsetninger. Det var to til fire deltakere på besøksintervjuene, mens det var rundt ti deltakere på hver av de to workshopene, arrangert sammen med NCE Aquacultures miljøforum. Deltakerne i gruppeintervjuene og workshop 1 ble forelagt en enkel skisse der man kunne identifisere og plassere risiki hvv i oppstrøms-, produksjons- eller nedstrømsfasen av materialstrømmen som produsert laks er en del av (se figur 2)

(Figur 2: eksempel på tenkekart der en rekke risikoelementer er plassert inn. Fra workshop 1 i case-studien)

Denne informasjonen ble så brukt til å lage en oversikt over i alt 25 vektlagde trusler (se figur 3) som deltakerne ble forelagt i workshop 2 sammen med en temaoversikt (igjen vurdert av forsker i prosjektet, se figur 4) og et skjema for vurdering av potensielle tiltak og deres effekt på klimatilpasningskapasitet (figur 5).

RENT VANN	RENT HAV	POSISJON I FJORD	FRUKTBAR JORD FOR FØRPRODUKSJON	FARBARE HAV
AVSTAND TIL MARKED	HAVTEMPERATURER	BIO-SIKKERHET	KYSTSONE-PLANLEGGING	HAVFORSURING
GLOBAL KARBONSKATT	KARBONAVTRYKK	LOKAL FORURENSNING	ALGER	LUS
EU'S MILJØPOLITIKK	USA: SELVFORSYNING OG HOLDNINGER	TEKNOLOGI-IMPLEMENTERING: TIMING	FLYRESTRIKSJONER	KINA: GEOPOLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER
ASIATISKE MARKEDET: KJØTT-KONKURRANSE OG FERSKHET	'ETISK SOYA'	TØRKE	BÆREKRAFTIG HØSTING AV MARINE RESSURSER	EKSTREMVÆR

(Figur 3: identifiserte trusler fra workshop 1 og gruppeintervjuer)

(Figur 4: temainndeling for identifiserte trusler)

(Figur 5: Vurdering av tiltak og effekt)

Resultat

Fra workshop 1: Identifisering av 25 trusler, og 6 tema av betydning for produksjonen av oppdrettslaks. Dette utledet av forsker fra workshop 1. I den andre workshopen ble så deltakerne bedt om å organisere truslene etter tema

(Figur 6: tallet viser til antall tema trusselen ble plassert under, og indikerer kompleksitet)

(Figur 7: Tallet viser til antall trusler identifisert under hvert tema, og indikerer relativ tematisk betydning i en tilpasningssammenheng, altså hvor mange trusler man identifiserer for hvert tema.)

Når det gjelder vurdering av eventuelle tiltak, så ble gruppen enige om at det ikke var tid til å gjennomføre dette i workshopen, og foreslo da heller å grovrangere identifiserte trusler i en ranking (1=veldig betydningsfull, 2=betydningsfull, og 3=mindre betydningsfull). Vurderingen ble så grunnlag for at man i gruppene diskuterte mulige tiltak for *utvalgte* trusler. Dette materialet vil være en del av grunnlaget for en framtidig kvalitativ analyse av vektning og diskusjoner som forløp både under gruppearbeidet og i plenum på workshop 2. Videre vil også temaet risikoeierskap diskuteres, samt tiltak for å forbedre forståelse og beredskap mtp grenseoverskridende klimarisiko.

Research innovation relating to Impact Chain method

Research innovation relating to uncertainties

Research innovation relating to co-production of knowledge

Research innovation relating to societal change and socio-economic consequences

Research innovation relating to transborder climate change risks